

ARTÍCULOS ORIGINALES

Fiebre de dengue y embarazo, estudio de 21 casos en Tabasco, México*

ALEJANDRO JIMÉNEZ-SASTRÉ
MARCO ANTONIO ZAVALA-GONZÁLEZ**

Resumen

Se realizó un estudio transversal cuyo objetivo fue describir las características clínicas y paraclínicas de la infección por virus del dengue en mujeres embarazadas de Tabasco, México. Se incluyeron 21 mujeres embarazadas con infección por virus del dengue confirmada por el hallazgo de IgM específica, que fueron atendidas en un hospital de tercer nivel del Estado de Tabasco durante 2005-2007.

La información se analizó usando estadísticas descriptivas y estimando la diferencia entre proporciones independientes ($p=0,05$). La mayor proporción de casos se presentó durante el tercer trimestre del embarazo (57%), 52,4% fueron dengue clásico y 47,6%, hemorrágico. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (90%) y cefalea (90%). La trombocitopenia estuvo presente en 76%.

Las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron hemorragia transvaginal (67%), amenaza de parto prematuro (48%) y amenaza de aborto (33%); no hubo diferencia significativa entre dengue clásico y hemorrágico, presentándose un aborto y un óbito en el segundo.

Se concluyó que la fiebre de dengue es causa probable de complicaciones obstétricas en el estado mexicano de Tabasco.

Palabras clave: embarazo, fiebre del dengue, fiebre del dengue hemorrágico.

* Trabajo presentado en el 13° Congreso de Investigación en Salud Pública, celebrado en Cuernavaca, México, del 3 al 6 de marzo de 2009, y en el XVIII Foro Nacional de Investigación en Salud, llevado a cabo en Oaxtepec, México, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009.

** División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Tabasco, México.

Title:

Dengue fever and pregnancy. Study of 21 cases in Tabasco, Mexico

Abstract

We present a transversal study, whose objective was to describe clinical and paraclinical characteristics of dengue virus infection in pregnant women from Tabasco, Mexico. We included 21 pregnant women affected with dengue virus infection which was confirmed by the finding of specific IgM. The patients attended a 3rd level state hospital during the years 2005-2007.

The information was analyzed using descriptive statistics and estimating differences among independent proportions ($p=0.05$). Most of the cases occurred during the third pregnant trimester (57%); 52.4% of the patients suffered classic dengue and 47.6% hemorrhagic dengue. The more frequent symptoms were fever (90%) and cephalgia (90%). The characteristic thrombocytopenia was present in 76% of the cases.

The most frequent obstetric complications were transvaginal hemorrhage (67%), preterm childbirth menace (48%) and abortion menace (33%); No significant differences were found between classic and hemorrhagic dengue. One abortion and one fetal-death occurred in the second trimester.

We conclude that dengue fever is a probable cause of obstetric complications in the Mexican state of Tabasco.

Key words: Pregnancy; Dengue fever; Hemorrhagic dengue fever.

Introducción

La fiebre del dengue (CIE-10 A90) es una enfermedad viral causada por cualquiera de los virus del dengue conocidos (Den1 a Den4) y transmitida por la picadura de las hembras de los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes*

albopictus previamente infectados, siendo el primero el más eficaz y frecuente. La infección deja inmunidad a largo plazo para variedades homotípicas y, a corto plazo, para las heterotípicas o de diferente serotipo. Es la infección viral transmitida por artrópodos más común en el mundo, con mayor incidencia en Asia, África, Centroamérica y Suramérica[1-4].

Dado el comportamiento endémico del dengue y que éste no muestra preferencia por grupos de edad o sexo, esta enfermedad puede tener influencia sobre la morbilidad y mortalidad materno-infantil en las zonas de riesgo.

Las consecuencias del dengue en la evolución del embarazo y el feto han sido poco estudiadas y sus resultados son heterogéneos. Algunos trabajos reportan amenazas de aborto, partos prematuros, incremento en la posibilidad de hemorragias e incremento en el riesgo de preeclampsia en la madre, así como síndrome de dificultad respiratoria, hipoxia intrauterina, asfixia del nacimiento y síndrome febril en los recién nacidos. Algunos autores han informado sobre casos de aborto y óbito en embarazadas con fiebre del dengue; sin embargo, los casos son aislados y no se ha logrado identificar una asociación significativa entre ellos. La madre que padece dengue suele tener síntomas, como fiebre, malestar general, mialgias, artral-

gias y dolor retroocular, o leucopenia y trombocitopenia. Los recién nacidos pueden tener fiebre que suele diagnosticarse como sepsis neonatal[5-18].

México tiene una superficie de 1'958.200 km². La mayor parte del país es una inmensa meseta elevada, flanqueada por sistemas montañosos que descienden abruptamente hasta las estrechas llanuras costeras situadas al este y oeste. Las dos cadenas montañosas son las Sierra Madre Oriental y la Occidental; ésta última conduce al Istmo de Tehuantepec, que corresponde a la zona más estrecha de México.

En relación con el clima, debido a que el Trópico de Cáncer divide a México en dos partes, la mitad sur está situada en la zona tórrida, aunque, en general,

el clima varía en relación con las diversas altitudes. La llamada "tierra caliente" comprende las bajas llanuras costeras que se extienden desde el nivel del mar hasta unos 900 m de altitud. En este territorio habitan unos 100 millones de personas que conforman una sociedad diversa y, con problemas de equidad y desigualdad económica y cultural tal, que la atención de las enfermedades transmitidas por vector implica un gran desafío para los sistemas de salud y desarrollo del país. En esta región se encuentran los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán[19].

Tabasco es uno de los estados con mayor prevalencia de dengue en México (figura 1): durante el período

Figura 1. Ubicación geográfica del Estado de Tabasco (señalado con negro ■) en México

1994-2005 se acumularon 14.590 casos, destacándose el pico epidémico de 1997, año en el que se presentaron más de 8.064 casos. La mayor incidencia del padecimiento a lo largo del año, se suele presentar en agosto y septiembre, que son los meses de mayor precipitación pluvial, aunque se prevé que debido al cambio climático esta estacionalidad cambiará eventualmente[20].

Se realizó un estudio cuyo objetivo fue describir las características clínicas y paraclínicas de la infección por virus del dengue en mujeres embarazadas de Tabasco, México.

Material y métodos

Se realizó una investigación retrospectiva, transversal y descriptiva. Se estudiaron 21 mujeres embarazadas con infección por virus del dengue confirmado mediante el hallazgo de IgM específica del virus. Las pacientes fueron internadas en el Hospital General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” (unidad de tercer nivel de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco), entre enero de 2005 y diciembre de 2007.

Las variables se agruparon en cinco categorías: 1) demográficas, 2) tipo de dengue, 3) gineco-obstétricas, 4) clínicas y 5) paraclínicas.

Los casos fueron obtenidos de los archivos correspondientes al formato de “Estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por vector” (instrumento diseñado por el Sistema Nacional de Salud de México que, por normatividad, es necesario en todas las instituciones para el registro de las enfermedades transmitidas por vector). La información se complementó con variables clínicas y paraclínicas provenientes de las historias clínicas.

La información recopilada fue procesada empleando el *software* Epi Info v3,3,2 (*freeware* distribuido por el *Center of Disease Control and Prevention* [CDC] de E.U.A. a través de www.cdc.gov), con el que se realizó el análisis estadístico, consistente en medidas de preferencia y de tendencia central, y estimación de valor de *z* con 95% de confianza ($p \leq 0,05$) para identificar diferencias significativas entre proporciones independientes.

Resultados

Se encontraron 11 casos de dengue clásico (52,4%) y 10 de dengue hemorrágico (47,6%). La media de edad de la población general fue 22,6 años ($DE \pm 5,9$). La mayor proporción de la población pertenecía a municipios tabasqueños, un porcentaje significativo no especificó lugar de residencia y hubo un caso originario del estado de Chiapas. La distribución geográfi-

ca de los casos de dengue clásico y hemorrágico fue similar; sin embargo, la mayoría de los casos de dengue clásico pertenecieron al municipio de Centro (64%) y, los de dengue hemorrágico, a Cárdenas (30%) y región no especificada (30%) (tabla 1) (figura 2).

La mayoría de los embarazos cursaban el tercer trimestre de gestación (57%). Los embarazos en estadios tempranos presentaron una frecuencia de presentación proporcionalmente menor (segundo trimestre, 33%; primer trimestre, 10%). Esta distribución fue similar en dengue clásico y hemorrágico. Las complicaciones obstétricas observadas se muestran en la tabla 2.

El cuadro clínico general presentado se caracterizó por fiebre y cefalea

(90%), dolor retroocular (76%), mialgias, altralgias, exantema, petequias, escape de líquidos y hemorragias obstétricas (62%). La distribución de la frecuencia de los signos y síntomas fue similar en dengue clásico y en hemorrágico (tabla 3).

Con respecto a las características paraclínicas, se encontró hemoconcentración en 10% de los pacientes y trombocitopenia en 76%. Llamó particularmente la atención la presencia de casos de dengue clásico que reportaron hemoconcentración y trombocitopenia con igual frecuencia que en el dengue hemorrágico (tabla 4).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar las proporciones de complicaciones

Tabla 1
Características demográficas de la población:
comparación entre dengue clásico, hemorrágico y general

Característica	Clásico			Hemorrágico			General		
	n	N	%	n	N	%	n	N	%
Edad*	20,8 (DE±5,4)			24,6 (DE±6)			22,6 (DE±5,9)		
Residencia									
Cárdenas, Tab.	1	11	9	30	10	30	4	21	19
Centro, Tab.	7	11	64	2	10	20	9	21	43
E. Zapata, Tab.	0	11	0	1	10	10	1	21	5
Nacajuca, Tab.	2	11	18	0	10	0	2	21	10
Yahalon, Chis.	0	11	0	0	10	0	1	21	5
No especificada	1	11	9	3	10	30	4	21	19

* Edad comparada en función de la media aritmética; n: número de casos; N: población estudiada; %: proporción porcentual (porcentaje); DE: desviación estándar; Tab.: Tabasco; Chis.: Chiapas.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Hospital "Dr. Gustavo A. Roviroza Pérez", Tabasco, México, enero 2005 a diciembre 2007.

Figura 2. Ubicación geográfica de los municipios del Estado de Tabasco en donde se presentaron casos de dengue en mujeres embarazadas (municipios señalados con gris pálido ■).

Tabla 2
Características ginecobstétricas de la población:
comparación entre dengue clásico, hemorrágico y general

Característica	Clásico			Hemorrágico			General		
	n	N	%	n	N	%	n	N	%
Trimestre									
Primero	2	11	18	0	10	0	2	21	10
Segundo	5	11	45	2	10	20	7	21	33
Tercero	4	11	36	8	10	80	12	21	57
Amenaza de aborto	3	11	27	4	10	40	7	21	33
A.P.P.	6	11	55	4	10	40	10	21	48
R.P.M.	2	11	18	2	10	20	4	21	19
R.C.I.U.	0	11	0	0	10	0	0	21	0
Evolución del embarazo									
Parto vaginal	4	11	36	4	10	40	8	21	38
Parto abdominal	4	11	36	4	10	40	8	21	38
Óbito	0	11	0	1	10	10	1	21	5
Aborto	0	11	0	1	10	10	1	21	5
Continuación	3	11	27	0	10	0	3	21	14
Preeclampsia	1	11	9	0	10	0	1	21	5
Sangrado transvaginal	6	11	55	8	10	80	14	21	67

n: número de casos; N: población estudiada; %: proporción porcentual (porcentaje); A.P.P.: Amenaza de parto pretérmino; R.P.M.: Ruptura prematura de membranas; R.C.I.U.: Restricción del crecimiento intrauterino.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Hospital "Dr. Gustavo A. Roviroso Pérez", Tabasco, México, enero 2005 a diciembre 2007.

Tabla 3
Características clínicas de la población:
comparación entre dengue clásico, hemorrágico y general

Característica	Clásico			Hemorrágico			General		
	n	N	%	n	N	%	n	N	%
Fiebre	9	11	82	10	10	100	19	21	90
Cefalea	11	11	100	8	10	80	19	21	90
Mialgias	8	11	73	5	10	50	13	21	62
Artralgias	8	11	73	5	10	50	13	21	62
Dolor retroocular	9	11	82	7	10	70	16	21	76
Exantema	7	11	64	6	10	60	13	21	62
Fotofobia	1	11	9	3	10	30	4	21	19
Petequias	NA	NA	NA	8	10	80	8	21	38
Coriza	4	11	36	7	10	70	11	21	52
Escape de líquidos	5	11	45	9	10	90	14	21	67
Hemorragias	NA	NA	NA	8	10	80	8	21	38
Torniquete positivo	NA	NA	NA	6	10	60	6	21	26
Derrame pleural	2	11	18	2	10	20	4	21	19

n: número de casos; N: población estudiada; %: proporción porcentual (porcentaje); NA: no aplica.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Hospital "Dr. Gustavo A. Roviroso Pérez", Tabasco, México, enero 2005 a diciembre 2007.

Tabla 4
Características paraclínicas de la población:
comparación entre dengue clásico, hemorrágico y general

Característica	Clásico			Hemorrágico			General		
	n	N	%	n	N	%	n	N	%
Relación Hb/Hto									
Menor de 3	1	11	9	1	10	10	2	21	10
3 ó más	10	11	91	9	10	90	19	21	90
Plaquetas									
<100.000 cel/mm ³	8	11	73	8	10	80	16	21	76
>101.000 cel/mm ³	3	11	27	2	10	20	5	21	24
Leucocitos									
<5.000 cel/mm ³	7	11	64	8	10	80	15	21	71
5.000-10.000 cel/mm ³	4	11	36	1	10	10	5	21	24
>10.000 cel/mm ³	0	11	0	1	10	10	1	21	5

n: número de casos; N: población estudiada; %: proporción porcentual (porcentaje); Hb: Hemoglobina; Hto: Hematocrito.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Hospital "Dr. Gustavo A. Roviroso Pérez", Tabasco, México, enero 2005 a diciembre 2007.

ginecobstétricas observadas en los casos de dengue clásico y hemorrágico ($p>0,05$) (tabla 5).

Discusión

La sintomatología de las embarazadas con fiebre de dengue, caracterizada por fiebre, cefalea y mialgias y artralgias que se presenta en este estudio, se encuentra acorde con las referencias consultadas, en cuanto a su frecuencia de presentación[5-18].

Con respecto a la distribución de casos de dengue en función del trimestre del embarazo en el que ocurrió la infección, en el presente estudio la mayor proporción de casos se encontró en el tercer trimestre, lo cual con-

trasta con los resultados informados por Restrepo *et al.* [10], quienes hallaron una mayor proporción de casos en el primer trimestre del embarazo.

En lo tocante a las manifestaciones obstétricas del dengue durante el embarazo, los resultados de esta serie concuerdan con lo reportado por otros autores, en cuanto a que las hemorragias transvaginales y las complicaciones relacionadas con la actividad uterina (amenazas de aborto y de parto prematuro), son las manifestaciones clínicas más frecuentes[5-18].

Por otra parte, se encontraron diferencias puntuales con algunos reportes. A diferencia de los casos reportados por Restrepo *et al.* en Medellín [10, 17]

Tabla 5. Complicaciones obstétricas observadas en dengue clásico en comparación con dengue hemorrágico

Complicación	Clásico*		Hemorrágico†		z	PDES	DES
	n	%	N	%			
Hemorragia transvaginal	6	55	8	80	1,01	68,76	No
Amenaza de aborto	3	27	4	40	0,36	28,61	No
A.P.P.	6	55	4	40	0,47	36,26	No
R.P.M.	2	18	2	20	0,05	4,07	No
Preeclampsia	1	9	0	0	NA	NA	NA
Óbito	0	0	1	10	NA	NA	NA
Aborto	0	0	1	10	NA	NA	NA
R.C.I.U.	0	0	0	0	NA	NA	NA

*Población estudiada: 11 casos; †Población estudiada: 10 casos; n: número de casos; %: proporción porcentual (porcentaje); z: valor de prueba z; PDES: probabilidad de diferencia estadísticamente significativa; DES: diferencia estadísticamente significativa; NA: No aplica; A.P.P.: Amenaza de parto pretérmino; R.P.M.: Ruptura prematura de membranas; R.C.I.U.: Restricción del crecimiento intrauterino. Nota: DES cuando $z \geq 1,96$.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Hospital "Dr. Gustavo A. Roviroso Pérez", Tabasco, México, enero 2005 a diciembre 2007.

y Antioquia[18], los casos de amenaza de parto prematuro no culminaron en él. La frecuencia de dengue hemorrágico y dengue clásico con manifestaciones hemorrágicas en esta serie, fue mayor a la reportada por Waduge *et al.* en Sri Lanka[12], y por Restrepo-Jaramillo *et al.* en Medellín[17] y en Antioquia[18]. Además, dentro de este grupo no se presentaron defunciones maternas.

Asimismo, en las embarazadas con dengue hemorrágico, la manobra del torniquete fue positiva con frecuencia similar a la referida por Ismail *et al.* en Malasia[13] y mayor a la aludida por Restrepo *et al.* en Medellín[17] y en Antioquia[18]. Sin embargo, en el presente estudio hubo confirmación diagnóstica en todos los casos, en contraste con el 50% informada por Ismail *et al.* [13]. En cuanto a complicaciones graves de la infección por virus del dengue, a diferencia de lo reportado por Restrepo-Jaramillo *et al.*[17], en esta cohorte no se presentaron casos de hepatoesplenomegalia, choque, hematemesis ni melena.

En relación con las enfermedades maternas concomitantes asociadas a la fiebre de dengue, al igual que en las series de Carles *et al.* [7, 8] y de Restrepo-Jaramillo *et al.* [17, 18], se presentaron casos de preeclampsia; sin embargo, a diferencia de los resultados reportados por estos dos autores

y sus colaboradores, quienes hallaron preeclampsia como enfermedad concomitante en casos de dengue hemorrágico, en esta serie, tal hallazgo se presentó en una portadora de dengue clásico.

En relación con la mortalidad materno-fetal, en esta serie no hubo muertes maternas y se presentaron un caso de aborto y uno de óbito. Por un lado, estos resultados contrastan con lo reportado por Fernández *et al.*[5], Ismail *et al.*[13] y Restrepo *et al.*[18], quienes informaron defunciones maternas. Por otro lado, la frecuencia de casos de aborto y óbito fue igual a la reportada por Carles *et al.*[7, 8] Ismail *et al.*[13] y Restrepo-Jaramillo *et al.*[17, 18]. Los resultados presentados previamente no son suficientemente sólidos como para atribuir una relación de causalidad a la enfermedad. Asimismo, en esta serie no se encontraron casos de asfixia del nacimiento o de defectos congénitos, en contraste con los reportes de Restrepo *et al.* en Medellín[17] y en Antioquia[18], donde estos padecimientos estuvieron presentes con frecuencias variables.

En conclusión, la fiebre de dengue en las embarazadas de la localidad presenta sintomatología acorde con la literatura y constituye una causa de complicaciones obstétricas, principalmente las relacionadas con actividad uterina. La influencia sobre la mortalidad fetal requiere confirmación en

estudios posteriores. Igualmente, se requieren estudios más amplios con inclusión de otras variables para presentar mejores conclusiones. Se sugiere realizar estudios de casos y controles, y de cohorte.

Agradecimientos

Se agradece al Departamento de Epidemiología y a la Dirección del Hospital General "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", por las facilidades otorgadas para el acceso a la información con la que fue realizado este trabajo.

Bibliografía

- Ramos C, García H, Villasca JM. *Fiebre hemorrágica y síndrome de choque por dengue*. Salud Pública Mex. 1993;35:39-55.
- Martínez-Torres E. *Dengue y dengue hemorrágico: aspectos clínicos*. Salud Pública Mex. 1995;37:29-44.
- Kautner I, Robinson M, Kuhl U. Dengue virus infection: epidemiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and prevention. *J Pediatr*. 1997;131:516-24.
- Malavige GN, Fernando S, Fernando DJ, Seneviratne SL. *Dengue viral infections*. Postgrad Med J. 2004;80:588-601.
- Fernández R, Rodríguez T, Borbonet F, Vázquez S, Guzmán MG, Kouri G. Estudio de la relación dengue-embarazo en un grupo de madres cubanas. *Rev Cubana Med Trop*. 1994;46:76-8.
- Bunyavejchevin S, Tanawattana-charoen S, Taechakraichana N, Thisyakorn U, Tannirandom Y, Limpaphayom K. Dengue hemorrhagic fever during pregnancy: antepartum, intrapartum and postpartum management. *J Obstet Gynaecol Res*. 1997;23:445-8.
- Carles G, Peiffer H, Talarmin A. *Effects of dengue fever during pregnancy in French Guiana*. Clin Infect Dis. 1999; 28:637-40.
- Carles G, Talarmin A, Peneau C, Bertsch M. Dengue fever and pregnancy. A study of 38 cases in French Guiana. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)*. 2000;29:758-62.
- Phupong V. *Dengue fever in pregnancy: a case report*. BMC Pregnancy Childbirth. 2001;1:7.
- Restrepo BN, Isaza DM, Salazar CL, Ramírez JL, Upegui GE, Ospina M, et al. Prenatal and postnatal effects of dengue infection during pregnancy. *Biomédica*. 2003;23:416-23.
- Witayathawornwong P. *Parturient and perinatal dengue hemorrhagic fever*. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34:797-9.
- Waduge R, Malavige GN, Pradeepan M, Wijeyaratne CN, Fernando S, Seneviratne SL. Dengue infections during pregnancy: a case series from Sri Lanka and review of the literature. *J Clin Virol*. 2006;37:27-33.
- Ismail NA, Kampan N, Mahdy ZA, Jamil MA, Razi R. *Dengue in pregnancy*. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006;37:681-3.

14. Carroll ID, Toovey S, van Gompel A. *Dengue fever and pregnancy - a review and comment*. *Travel Med Infect Dis*. 2007;5:183-8.
15. Tagore S, Yim CF, Kwek K. *Dengue haemorrhagic fever complicated by eclampsia in pregnancy*. *Singapore Med J*. 2007;48:e281-3.
16. Rosado LR, Muñoz RMR, Soler HE, Parissi CA, Méndez MGF. *Dengue durante el embarazo*. Comunicación de dos casos. *Ginecol Obstet Mex*. 2007;75:687-90.
17. Restrepo-Jaramillo BN, Isaza-Guzmán DM, Salazar-González CL, Upegui-Londoño G, Lucía-Duque C, Ospina-Ospina M, *et al*. *Efectos del virus del dengue durante el embarazo*. Medellín, Colombia. *Infectio*. 2002;6:197-203.
18. Restrepo BN, Isaza DM, Salazar CL, Ramírez JL, Ramírez RE, Upegui GE, *et al*. *Dengue y embarazo en Antioquia, Colombia*. *Rev Fac Nac Salud Pública*. 2004;22(1):7-14.
19. Rodríguez-Domínguez J. *Las enfermedades transmitidas por vector en México*. *Rev Fac Med UNAM*. 2002; 45:126-41.
20. Hernández-Martínez E, Mier y Terán-Suárez J, García-Hernández MF, Lázaro-Gil JE, Lladó-Verdejo AA. *Panorama epidemiológico del dengue en Tabasco, México; año 2005*. *Salud en Tabasco*. 2006;12:514-22.

Declaración de conflicto de intereses

Este trabajo fue realizado con recursos propios de los investigadores, sin recibir financiamiento de ningún programa ni organismo de carácter público o privado. No presenta conflictos de intereses.